

HPV INFEKSIYASI BILAN ZARARLANGAN BEMORLARNING YOSHGA BOG'LIQ EPIDEMIOLOGIK TAHLILI

G'ulomjonova Oyshaxon Adhamjon qizi

Toshkent Davlat tibbiyot Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19248972>

Dolzarbligi. Human papillomavirus infeksiyasi dunyo miqyosida keng tarqalgan virusli kasalliklardan biri bo'lib, ayniqsa reproduktiv yoshdagi aholida yuqori uchrash chastotasiga ega. HPVning yuqori onkogen tiplari bachadon bo'yni saratoni va boshqa anogenital o'smalar rivojlanishida asosiy etiologik omil hisoblanadi. Bachadon bo'yni saratoni HPV bilan bog'liq kasalliklar orasida keng tarqalgan. Butun dunyo bo'yicha ayollar orasida esa to'rtinchi eng keng tarqalgan onkologikkasallik hisoblanadi va bachadon bo'yni saratoni holatlarining deyarli barchasi (99%) genital HPV infeksiyasi bilan bog'liq [1]. 2012 yilda taxminan 528,000 yangi holat qayd etilgan. Ko'pchilik HPV infeksiyalari o'z-o'zidan yo'qoladi, ammo onkogen yoki yuqori xavfli turlar bilan davom etuvchi infeksiya orofaringeal va anogenital hududlar saratoniga olib kelishi mumkin [2].

Kalit so'zlar. Human papillomavirus, epidemiologiya, yosh taqsimoti, statistik tahlil, infeksiya, reproduktiv yosh, skrining, profilaktika.

Tadqiqot maqsadi. HPV infeksiyasi bilan zararlangan bemorlarning yoshga bog'liq taqsimotini aniqlash va epidemiologik xususiyatlarini aniq statistik ko'rsatkichlar asosida baholash.

Material va metodlar. Tadqiqot retrospektiv-deskriptiv usulda olib borildi. Unda Human papillomavirus infeksiyasi aniqlangan jami 126 nafar bemor ma'lumotlari tahlil qilindi. Bemorlar yoshiga ko'ra 3 guruhga ajratildi: 30 yosh - 59 nafar, 40 yosh - 42 nafar va 50 yosh - 25 nafar. Tahlil davomida bemorlar soni va ularning foiz ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi hamda yosh guruhlari bo'yicha taqsimoti solishtirildi.

Natijalar. Olingan tahlil natijalarga ko'ra, 30 yoshli 59 nafar bemor aniqlanib, bu umumiy holatlarning 46.83% ini tashkil etdi. 40 yoshli 42 nafar bemor qayd etilib, ulush 33.33% ga teng bo'ldi. 50 yoshli 25 nafar bemor aniqlanib, bu 19.84% ni tashkil etdi. Natijalar yosh guruhlari o'rtasida sezilarli farq mavjudligini ko'rsatdi. Eng yuqori ko'rsatkich 30 yosh guruhida kuzatilgan bo'lib, bu guruhdagi bemorlar soni boshqa guruhlariga nisbatan ancha yuqori ekanligi aniqlangan. 40 yosh guruhida infeksiya darajasi kamaygan bo'lsa, 50 yosh guruhida esa eng past ko'rsatkich qayd etildi.

Umumiy dinamikaga nazar tashlansa, yosh ortishi bilan HPV infeksiyasi uchrash chastotasining izchil kamayib borishi kuzatiladi. Bu holat infeksiyaning yosh guruhlarga qarab taqsimlanishida aniq tendensiya mavjudligini ko'rsatadi.

Xulosa. O'tkazilgan tahlillar Human papillomavirus infeksiyasining yoshga bog'liq tarqalish xususiyatlarini aniq ko'rsatdi. Infeksiya eng ko'p 30 yosh guruhida uchrab, bu ko'rsatkich 46.83% ni tashkil etdi. Yosh ortishi bilan infeksiya darajasi 40 yosh guruhida 33.33% gacha, 50 yosh guruhida esa 19.84% gacha kamaydi. Olingan natijalar HPV infeksiyasining eng yuqori tarqalishi yosh reproduktiv davrga to'g'ri kelishini va yosh ortishi bilan uning uchrash chastotasi pasayishini ko'rsatadi. Bu esa infeksiyaning epidemiologik xususiyatlarini hisobga olgan holda profilaktik va skrining chora-tadbirlarini aynan yosh guruhlarga yo'naltirish zarurligini asoslaydi. Shuningdek, natijalar erta aniqlash va profilaktika choralari infeksiya tarqalishini kamaytirishda muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Shu bois HPV

infeksiyasiga qarshi kurashda kompleks yondashuv, jumladan, skrining dasturlarini kengaytirish va xavf guruhlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Health Organization. Human papillomavirus (HPV). Fact sheet [Internet]. Geneva: WHO; 2017 Apr 5 [cited 2026 Mar 6].
2. Mayrand M.-H. et al. Human papillomavirus DNA versus Papanicolaou screening tests for cervical cancer. New England Journal of Medicine. 2007;357:1579–1588.